

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15710321>

**SENSIZ YASHAMOQNING YO‘QDIR ILOJI,
EY, MENING OQ TUTIM, XORAZM!**

Bekchanova Sevara

UrDU o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqot ishida Xorazmlik ijodkor Jumaboy Matyoqubovning “Ziyoratgohda yozilgan doston” nomli asaridagi ijod namunalari haqida qisqacha fikr yuritilgan.

***Kalit so‘zlar.** Xorazm yurti, tarixiy yodgorliklar, shoir sherlari, milliy urf-odatlar madhi.*

ABSTRACT

This research paper briefly discusses the creative examples in the work of the Khorezm artist Jumaboy Matyoqubov entitled “Ziyoratgohda yozilgan doston”.

***Keywords.** The land of Khorezm, historical monuments, poems of the poet, the hymn to national traditions.*

Xorazm – quloqqa eshivilishi jarangli, sirli va sehri, mard va oliyjanob, mehnatkash va tanti xalqi bor bo‘lgan bu diyoyor haqida bilmagan, eshitmagan inson bo‘lmas kerak. O‘rta asr Sharqining madaniyat o‘chog‘i bo‘lgan bu quyoshli o‘lka, dunyoga dong‘i ketgan Muhammad Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Az-Zamaxshariy, Pahlavon Mahmud, Najmiddin Kubro, Ogahiy, Munis singari allomalarga alla aytgan zamin sanaladi. Diyorimizda ijod qilib qalam tebratayotgan har bir yozuvchi, shoirning adabiyotimizda o‘ziga yarasha mavqeyi, iste’dodi va ijod yo‘li

bor. Omon Matchon, Matyoqub Qo‘shjonov, Matnazar Abdulhakim, Oshiq Erkin, Sotim Avaz, Jumaboy Matyoqubov, Qo‘zi Ismoil, Davron Rajab, Ollobergan Po‘latov, Bahrom Ro‘zimuhammad, Salomat Vafo singari Xorazm adabiy muhitining kenja vakillari ijodidan biz, bu maqolamizda Jumaboy Matyoqubov ijodini tahlilga tortishni maqsad qilib qo‘ydik. Shoirning hayot yo‘liga nazar solsak, shoir 1949-yilda Xorazm viloyatining Qo‘shko‘pir tumanida Xayrobod qishlog‘ida tug‘ilgan. Har bir ijodkornoing o‘z tanlagan yo‘li va maqsadi bo‘ladi. Ijodida haqiqatni tarannum etishni oldiga maqsad qilib qo‘ygan Jumaboy Matyoqubov she‘rlarida, aynan, haqiqatni kuyladi.

Ijodkorning hikoya, qissa, she‘rlar to‘plamidan iborat bo‘lgan “Ziyoratgohda yozilgan doston”, “Ilohiy yupanch” nomli to‘plamlari kitobxonlar qalbiga yo‘l topib ulgurgan desak adashmaymiz. “Ziyoratgoda yozilgan doston” kitobi 1993-yil nashrdan chiqqan bo‘lib, kitobdan Ziyorat savobi, Hidoyat yo‘li yoxud Hazrat Ali hikoyati, Ulli Pirning ulushi, Faxriya, Qo‘sha darvoza, Kaftimdagi tuproq, Oq tut, Otamning aytganlari, E‘tiqod, Kaltaminor qissasi, Omad olmasi yoxud ikki hikoyat, O‘tar turna galasi, Vasiyat, Navro‘z tongi, Munajatnoma nomli hikoya, qissa, she‘rlar o‘rin olgan. Shoirning she‘rlarida o‘z yurtiga bo‘lgan mehri, muhabbati, shu yurt farzandi ekanligidan faxr tuyg‘usi ufurib turadi. Qalbida va shuurida Vatanga sadoqati, yurtga muhabbati, hayotga bo‘lgan teran qarashlari barq urib turgan shoirning bir qancha she‘rlarini tahlilga tortib sizning hukmingizga havola qilib o‘tsak.

Oq tut nomli she‘rida Xorazm diyorining va xorzmliklarning deyarli barchasining hovlisida mavjud bo‘lgan oq tut daraxtini qalamga oladi. Shoir hovlisidagi tut daraxtini ildizi baquvvat, qishning ayozli kunlarida ham sobit tura oladigan o‘ktam savlati, quloch cho‘zsa yetmaydigan g‘adir-budir tanasini kindik qoni to‘kilgan yurt – Xorazmga qiyos etadi:

*...Samoni quchguday yetsa qulochi,
Shu qadim oq tutga kelar havasim.
Sensiz yashamoqning yo‘qdir iloji,
Ey, mening oq tutim, Xorazm!*

Chinakam shoir qalbida o‘z tug‘ilgan yurtiga muhabbatni har narsadan ustun qo‘yadi. Har bir millat va elatlarning o‘ziga xos urf-u odatlari bor. Ona diyorumiz Xorazmning bir-biridan go‘zal va antiqa udumlari ham shoir nigohidan va qalamidan chetda qolmaydi. Shunday ijod namunalaridan biri Kelin tushganda deb nomlanadi:

*Bizning Xorazmda qadimdan-qadim,
Kelin tushirganda shudir qoida:
Kelin aravasin o‘tdan o‘tkazib,
Po‘stin yozishadi uning poyiga...*

Kelin kelganda Xorazmliklar kelinni olib kelgan aravani tagiga o‘t yoqib uni, oyoq ostiga po‘stinmi, gilammi to‘shashgan. Hamda mezbon qudalar mehmon qudalarning manglayiga un surtishgan. Buning zamirida kelayotgan kelin qut-baraka olib kelsin degan ma’no yotadi. Bu ajoyib an’ana Xorazm diyorida qadimdan to hozirgi davrgacha davom qilib kelmoqda.

Xulosa o‘rnida shuni aytmoqchimizki, shoir Jumaboy Matyoqubov ijodi serqirra va xalq diliga tezda yo‘l topa oladigan ijod namunalaridan biri ekanligi sifatida, nafaqat, Xorazm, balki, O‘zbek adabiyotida ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmasdan qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jumaboy Matyoqubov “Ziyoratgohda yozilgan doston”. Urganch : “Xorazm”, 1993.
2. www.kh-davron.uz